

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **№R-566966** reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№049864**

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatları	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳоҗиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163

25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг'бек Еркинjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	258
37.	Abdukaхxorova Durdona Iхomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333

48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo`ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	440
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	446
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	452
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилиятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	458
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможни на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	465
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	474
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	480
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	485
71.	Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o'ziga xoslik	491

RISK KOMPONENTLARI: UMUMIYLIK VA O‘ZIGA XOSLIK

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich

*iqtisod fanlari nomzodi, professor.
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: bay_tur58@mail.ru.
ORCID:0000-0002-1386-4364*

Annotatsiya. Iqtisodiy globallashuv jarayoni dunyoning uzluksiz rivojlanish qonuniyatiga mos tarzda va tabiiy ravishda, shu jumladan, xalqaro sug‘urta bozori, xususan, milliy sug‘urta bozorlarining son va sifat xususiyatlariga bevosita bosimli ta’sir o‘tkazmoqda. Shu nuqtai nazardan, muallif tomonidan qator iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ilgari surilgan risk komponentlarining umumiy va o‘ziga xos jihatlari tizimli tarzda umumlashtirganligi e’tiborga molikdir. Maqolada ta’kidlanishicha, iqtisodiyot subyektlari, xususan sug‘urta kompaniyalari risklarining tasnifi, shuningdek, risklarni minimallashtirishning funksional konsepsiyasi doirasida shakllantirilgan qoidalar va universal mezonlarga mos tavsifli yondashuvlarni yaxlit tarzda tizimlashtirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Kalit so‘zlar: sug‘urta, sug‘urta riski, sug‘urta riski oqimi, sug‘urta kompaniyasi, sug‘urta kompaniyasi risklari, sug‘urta kompaniyasi risklari tasnifi, risk komponentlari, umumiy risklar, maxsus risklar, risk konsentratsiyasi, riskni minimallashtirish, risk diversifikatsiyasi, baholash riski, likvidlik riski, prognoz riski, anderrayting riski, tasodifiy xavf riski, risk anitiseleksiyasi.

КОМПОНЕНТЫ РИСКА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Баймуратов Турсунбай Махкамбаевич

*кандидат экономических наук, профессор.
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: bay_tur58@mail.ru.
ORCID:0000-0002-1386-4364*

Аннотация. Процесс глобализации экономики является неразрывно закономерным для мирового развития, и естественным образом влияет на качественные и количественные характеристики как мирового страхового рынка вообще, так и национальных страховых рынков в частности. Автор проанализировал основных компонентов рисков в зависимости от уровня взаимосвязи и обобщил на основе синтеза типологии рисков, предложенные в научных разработках ряда ученых. В статье констатируется, что из-за отсутствия в рамках существующих нормативно-правовых актов на микроуровне принятой классификации страховых рисков компаний, а также регламентов саморегулируемых организаций, систематизации подходов, описывающих риски страховой компании и их компоненты по универсальным признакам, исследование по данной теме является актуальной.

Ключевые слова: страхование, страховая компания, страховой риск, риски страховой компании, классификация рисков страховой компании, движение страхового риска, компоненты риска, общие риски, специфические риски, риск концентрации, риск диверсификации, риск оценки, риск ликвидности, риск прогноза, андеррайтерский риск, риск случайной опасности, антиселекция риска.

RISK COMPONENTS: GENERAL AND SPECIAL

Vamuratov Tursunbay Makhkambaevich

candidate of economics sciences, professor

Tashkent State the University of Economics

E-mail: bay_tur58@mail.ru.

ORCID:0000-0002-1386-4364

Annotation. *The process of economic globalization is inextricably consistent with global development, and naturally affects the qualitative and quantitative characteristics of both the global insurance market in general and national insurance markets in particular. The author analyzed the main components of risks depending on the level of interconnection and summarized, based on the synthesis, the risk typologies proposed in the scientific research of a number of scientists. The article states that due to the lack of an accepted classification of insurance risks of companies at the micro level within the framework of existing regulatory legal acts, as well as regulations of self-regulating organizations, systematization of approaches describing the risks of an insurance company and their components according to universal criteria, research on this topic is relevant.*

Keywords: *insurance, insurance company, insurance risk, insurance company risks, classification of insurance company risks, insurance risk movement, risk components, general risks, specific risks, concentration risk, reduction risk, diversification risk, assessment risk, liquidity risk, forecast risk, underwriting risk, the risk accidental danger, risk antiselection.*

Kirish.

XXI asrning uchinchi o‘n yilliklarida risklarning salmog‘i va intensivligi tabora bormoqda. Zamonaviy jamiyat asta-sekin yuqori riskli jamiyatga aylanmoqda. Bugungi kunda tabora jadal kechayotgan globallashuv jarayoni tabiiy ravishda nafaqat xalqaro moliya, balki makro sug‘urta bozori, o‘z navbatida milliy sug‘urta bozorlarining ham sifat va miqdor xususiyatlariga ham bevosita ta‘siri kuzatilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, bu jarayonda xalqaro sug‘urta bozorining globallashuvi, tizimli tarzda kapital (pul) oqimi yana-da erkinlashuvi, iqtisodiyot subyektlari faoliyatida, shu jumladan, jismoniy shaxslar hayotida risk ko‘lami ortib borishiga mos nisbatda, kafolatli sug‘urta xizmatlari bilan qamrovni ham oshirish zamirida sug‘urta biznesi haqiqiy raqobatbardosh tarmoqqa aylanmoqda.

Shu bois, bu o‘rinda iqtisodiy munosabatlar ochiq tizim hisoblanishi nuqtai nazaridan, mazkur munosabatlarning ajralmas jabhasi hisoblanadigan milliy moliya bozorining mohiyatiga to‘xtalib o‘tishni lozim topdik.

Ilmiy adabiyotlarda “...moliya bozorining mohiyati quyidagi yondashuvlarga muvofiq:

- moliya bozori kapital bozori sifatida qaralishi nuqtai nazaridan, uning ishlab chiqarish(xizmat ko‘rsatish)dagi rolini;

- moliya bozori mohiyatan moliya sohasi bilan bevosita o‘zaro bog‘liqlikda barcha segmentlarda ko‘rsatilayotgan xizmatlarni anglatadi” [1].

“Moliya bozori hajm jihatidan jamlama termin hisoblanadi”[2]. Shuni alohida keltirib o‘tish o‘rinliki, mazkur bozorda, odatda moliya sohasining barcha segmentlarini tizimli tarzda qamrab olgan xizmatlar jamlamasi tushiniladi.

Ushbu mavzu doirasidagi tadqiqotning tizimli instrumentariysi, xususan, dinamik yondashuvdan foydalanish shuni ko‘rsatmoqdaki, moliya bozorlarida sodir bo‘layotgan voqeyliklar yangicha talqin etilishi, aynan entropiya¹²⁷, tasodifiylik va shu kabi jarayonlarning zarurligi hamda qaytarilmasligi kabi kategoriyalarning difinitiyasi mohiyatan o‘zgarishiga omil bo‘layotganligi kuzatilmoqda.

Hozirda moliya bozorida kuzatilayotgan vaziyat uning turli segmentlarida tarkibiy nomutanosibliklar mavjudligini ham namoyon etmoqda. Shu nuqtai nazardan, moliya bozorining ajralmas uzviy tarkibiy qismi bo‘lgan sug‘urta bozorida taklif etilayotgan xizmatlar sifati va qamrovi muayyan subyektlar, ya‘ni, sug‘urtalanuvchilar (mol-mulk, hayot, sog‘liq va boshqa

¹²⁷Entropiya (yun.- aylanish, o‘zgarish-noaniqlik darajasi) –tarjima muallifniki. Manba:Безупречность хаоса: что такое энтропия и как жить в полной неопределенности. //https://www.forbes.ru /forbeslife/482498.

manfaatlarni sugʻurtalashdan manfaatdor subyektlar va jismoniy shaxslar) va sugʻurtachilar (sugʻurta shartnomalarini rasmiylashtirgan sugʻurta tashkilotlari) oʻrtasidagi munosabatlar bilan belgilanadi. Mazkur bozorning asosiy subyektlaridan biri hisoblanadigan sugʻurta kompaniyalari faoliyati samaradorligi risk va uning komponentlarini aniqlash, baholash, sugʻurta biznesi tamoyillariga mosligini hisobga olish bilan oʻzaro uzviy bogʻliqlikda ortadi.

Ushbu tadqiqot doirasida sugʻurta kompaniyasining risklari bilan bevosita bogʻliqlikda kechadigan jarayonlar aniqlashtiriladi, unga taʼsir etuvchi omillarning tahlili amalga oshirilishi asnosida rivojlantirish istiqbollariga daxldor takliflar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili. Ilmiy tadqiqot mavzusi doirasida risk va uning komponentlariga daxldor mohiyatan toʻliqroq tushunchalarga ega boʻlish, oʻz navbatida, risklarni samarali boshqarish imkoniyatini oshiradi. G.P.Fomin, I.V.Bikova, S.V.Vorobyov, S.A.Ivanova va boshqalarning asarlarida “...risklarning mazmun-mohiyati va tasnifi...”[3] koʻrib chiqilgan. V.A.Akimov va Yu.I. Sokolov, D.A.Mixaylovskiy va boshqalarning ilmiy ishlanmalarida “...risklarni baholash usullarining oʻziga xos xususiyatlari...”[4] oʻz aksini topgan.

T. Makning ishlanmalarida taklif etilgan risk turlari eʼtiborga molikdir. Uning yondashuviga koʻra, “...quyidagi asosiy risk turlari koʻrsatilgan:

tasodifiy risk (jami yoʻqotishlar nodeterministikligi ehtimoli bois, matematik kutilma atrofida umumiy yoʻqotish(zarar)ning mutlaq faqlanishi (tarqalishi) portfel hajmi bilan uzviy bogʻliqlikda kechadi. Shu bois, portfelning yakuniy hajmini mutlaq aniqlik bilan prognozlash mumkin emas);

baholash riski (matematik kutilmaning ogʻishish ehtimoli muayyan bir risk va bir portfel uchun taxmin qilingan jami yoʻqotish statistik maʼlumotlar asosida aniqlanadi);

prognoz riski (oʻtmishdagi tasodifiylik qonuniyatining, masalan, inflyatsiya tufayli, yaqin kelajakda qisman oʻzgarishi ehtimoliga asoslandi);

ahloqiylik riski (zarar koʻrilishi jarayonida sugʻurtalangan shaxs zarar koʻlami va hajmiga taʼsir koʻrsatishi ehtimoliga asoslanib hisoblanadi)”[5].

Bizning fikrimizcha, T.Makning ilmiy ishlanmalarida “...muayyan sugʻurtachining portfeliga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan, odatda texnik deb tavsiflanuvchi risklar...”[6] birmuncha batafsil bayon etilgan. Uning tomonidan nafaqat sifat tavsifi, balki miqdor oʻlchovi ham taklif etilgani ushbu tasnifning amaliy ahamiyatini sezilarli darajada oshirgan.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlari M.Mirsodikov, X.Shennayev, T.Baymurotov, I.Abduraxmonov, S.Sherov va boshqalar bugungi kunda “...sugʻurta kompaniyasi risklari va ularning komponentlariga daxldor...”[7] tadqiqotlarni olib borishmoqda, shuningdek, “...biznes-jarayonlarning muvaffaqiyatiga taʼsir etuvchi aynan risk omillar tahlili...” [7] bilan shugʻullanishmoqda.

Tahlil va natijalar.

Risklarni klassik, neoklassik, gibrid va neyroiqtisodiy risk nazariyalari asosida tizimli oʻrganish jarayoni risk tushunchasining koʻp qirrali va murakkab tabiatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Klassik yondashuvda risk asosan noaniqlik va ehtimollik bilan bogʻliq boʻlib, iqtisodiy qarorlar qabul qilishda kutilayotgan foyda va ehtimoliy yoʻqotishlar oʻrtasidagi nisbat asosiy mezon sifatida qaraladi. Neoklassik nazariya esa riskni subyektiv baholash, yaʼni qaror qabul qiluvchining foyda funksiyasi va riskka nisbatan munosabati orqali tahlil qiladi. Gibrid yondashuv ushbu ikki qarashni birlashtirib, nafaqat matematik va statistik omillarni, balki institutsional, tashkiliy va xulq-atvor jihatlarni ham hisobga oladi. Neyroiqtisodiy yondashuv esa riskni inson miyasi faoliyati, hissiyotlar va psixologik reaksiyalar bilan bogʻlab, qaror qabul qilish jarayonidagi irratsional omillarni ham ochib beradi.

Mazkur nazariyalar asosida olib borilgan tizimli tahlil risklarning umumiy va maxsus komponentlari oʻrtasidagi mantiqiy aloqadorlikni aniqlash imkonini beradi. Umumiy risk komponentlariga makroiqtisodiy beqarorlik, siyosiy omillar, bozor konʻyunkturasi va global

tendensiyalar kiradi, ular barcha subyektlar faoliyatiga umumiy ta’sir ko’rsatadi. Maxsus risk komponentlari esa muayyan loyiha, tarmoq yoki korxonaga faoliyatiga xos bo’lib, texnologik, moliyaviy, boshqaruv va operatsion xatarlarni o’z ichiga oladi. Ushbu komponentlar o’zaro uzviy bog’liq bo’lib, umumiy risklar maxsus risklarning kuchayishiga yoki kamayishiga ta’sir qiladi, aksincha, maxsus risklar ham umumiy risk muhitining shakllanishiga ma’lum darajada hissa qo’shadi. Shu bois risklarni samarali boshqarish uchun ularni kompleks, tizimli va integratsiyalashgan yondashuv asosida o’rganish zarur hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Risk komponentlarining o’zaro aloqadorligi¹²⁸

Shunga asoslanib, maxsus risklarni tavsiflaydigan bo’lsak, ularning quyidagi turlarini alohida ajratib ko’rsatish mumkin:

Birinchi turi:

- *baholash riski*, sug’urta portfelini tavsiflovchi asosiy matematik miqdorlarni baholashda xatoga yo’l qo’yish ehtimoli;
- *prognozlash riski*, prognoz qilingan qiymatlarning o’zgarishi ehtimoli (qabul qilingan xatolikka nisbatan sezilarli yoki ma’lum bir standart) og’ishish;
- *anderrayter riski*, risk antiseleksiya jarayonida sug’urtachining javobgarlik hajmi ortishi hisobiga yo’qotish(zarar) ehtimoli tarzida namoyon bo’ladi.

Ikkinchi turi:

- *kredit riski*, sug’urtachining qimmatli qog’ozlar bo’yicha foiz stavkasi, kontragentlar va boshqa debitorlarning moliyaviy holati bilan bog’liq vaziyatning salbiy o’zgarishi oqibatida yo’qotish (zarar ko’rish);
- *bozor riski*, aktivlar, majburiyatlar va moliyaviy instrumentlar qiymatining o’zgarishi va o’zgaruvchanligi bilan uzviy bog’liq bo’lgan vaziyatdagi salbiy o’zgarishlar tufayli yo’qotish(zarar ko’rish);
- *likvidlik riski* aktivlar qiymatining keskin pasayishi sababli investitsiya aktivlarini obligatsiya aktivlariga konvertatsiyalashga vaqtincha qobiliyatsizlik yuzaga kelishi ehtimoli

¹²⁸Muallif tomonidan bir qator ilmiy ishlanmalarning sintezi sifatida ishlab chiqilgan, xususan, Risk management standard// The institute of risk management: Acrobat Reader. URL: http://www.theirm.org/publications/documents/Risk_Management_Standard_030820.pdf; Вяцкова Н.А. Классификация методов анализа и оценки рисков.// C:/Users/Lenova/Downloads/klassifikatsiya-metodov-analiza-i-otsenki-riskov20(2).pdf.; Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисков. / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. --М.: Дашков и Ко, 2005.- 880 с. va boshqa.

tarzida namoyon bo‘ladi.

Uchinchi turi:

- *operatsion risk*, xodimlar tanlovi to‘g‘ri amalga oshirilmaganligi hamda ichki tizim nosozligi yoki tashqi omillar ta‘siri ostida yo‘qotish(zarar ko‘rish) ehtimoli tarzida namoyon bo‘ladi.

To‘rtinchi turi:

- *konsentratsiya risk*, tahdidlar soni ortishi yoki sug‘urtachi va qayta sug‘urtachining risk transformatsiyasi jarayonidagi kombinatsiyasi oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yo‘qotish(zarar ko‘rish);

- *reduksiya riski*, ortiqcha riskni transformatsiyaga yo‘naltira olmaslik oqibatida yo‘qotish(zarar ko‘rish);

- *diversifikatsiyalash riski*, portfelning inertligi va uni muvozanatlash uchun operatsion choralar ishlab chiqilmaganligi tufayli yo‘qotish(zarar ko‘rish) ehtimoli tarzida namoyon bo‘ladi.

Biroq, mavjud o‘ziga xos biznes modellarining barchasi umumiy tizimli risk, jumladan:

- bozorda yangi o‘yinchilarning paydo bo‘lishi oqibatida kadrlar raqobati;

- tartibga solish jarayonida yuzaga keladigan risk;

- soliq tartibotining barqaror emasligi riski;

- bozor konyunkturasi noqulayligi riski;

- bozor konsentratsiyasi riski;

- tarmoqlararo hamkorlikning samarasiz rivojlanishi oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan risk;

- boshqa risk omillari ta‘siri ostida bo‘lishi kuzatiladi.

Bizning fikrimizcha, ushbu muammoni hal qilishning eng ustuvor usuli sug‘urta kompaniyasini boshqarish amaliyotida keng qo‘llaniladigan va faoliyatning asosiy jihatlarini tavsiflovchi ko‘rsatkich asosida risklar tasnifini ishlab chiqish hisoblanadi. Shunday tavsiflovchi ko‘rsatkichlardan biri kombinatsiyalashgan koeffitsiyent yoxud kombinatsiyalashtirilgan sug‘urtaning natijadorligiga asoslanadi.

Bu ko‘rsatkich turli sug‘urta kompaniyalari o‘rtasida sug‘urta bozoridagi faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlaridan, shuningdek umumiy sug‘urta turlari hamda ularning aktiv va majburiyatlarining o‘ziga xos xususiyatlaridan qat‘iy nazar, ularni o‘zaro taqqoslash imkonini beradi. Bu o‘rinda, muayyan hisoblash metodlaridan biri quyidagi ko‘rinishda taqdim etilishi mumkin:

$$COMBR = (LL - QR) + \left(\frac{AE}{CP}\right) + \left(\frac{DC}{EP}\right) \quad (1).$$

Bu o‘rinda, *COMBR* – sug‘urta bo‘yicha kombinatsiyalashgan natija;

LL – zararlilikni baholash;

QR – qayta sug‘urtachining ulushi;

AE - akvizitsion (sotib olish) harajatlar;

CP – hisoblangan mukofot;

DC – bevosita xarajatlar;

EP - ishlab topilgan mukofot.

Shunday qilib, bizning nazarimizga ko‘ra, yuqorida keltirilgan formulaning tarkibiy qismlari sifatida kombinatsiyalashgan natijani sug‘urta kompaniyasining asosiy pul oqimlari shaklida quyidagicha talqin etish mumkin (2-rasm):

$$COMBR = (I) + (II) + (III), \quad (2)$$

Bu o‘rinda I, II, III - birinchi, ikkinchi va uchinchi tartibdagi pul oqimlari (tartib ustuvorligiga) mos ravishda belgilanadi.

Shartli ravishda sug‘urtachi - sug‘urtalanuvchi, sug‘urtachi - qayta sug‘urtachi o‘rtasida quyidagi:

- *ustuvor tartibdagi* (sug‘urtachi va vositachilar o‘rtasidagi);

- *ikkinchi tartibdagi* (sug‘urtachi va sug‘urta faoliyatida vositachilik qiluvchi boshqa

subyektlar o‘rtasidagi);
- boshqa pul oqimlari kuzatilishi mumkin.

2-rasm. Sug‘urta riski va pul oqimlari harakati¹²⁹

Risklarni aniqlash, baholash va muayyan qarorni qabul qilish jarayonida risklarga vositachilik qiluvchi subyektlar o‘rtasida yuzaga keladigan pul oqimlariga nisbatan aniq manbalar belgilab qo‘yilishi talab etiladi.

Shartli ravishda sug‘urtachi - sug‘urtalanuvchi, sug‘urtachi - qayta sug‘urtachi o‘rtasida quyidagi:

- *ustuvor tartibdagi* (sug‘urtachi va vositachilar o‘rtasidagi);
- *ikkinchi tartibdagi* (sug‘urtachi va sug‘urta faoliyatida vositachilik qiluvchi boshqa subyektlar o‘rtasidagi);
- *boshqa pul oqimlari* kuzatilishi mumkin.

Risklarni aniqlash, baholash va muayyan qarorni qabul qilish jarayonida risklarga vositachilik qiluvchi subyektlar o‘rtasida yuzaga keladigan pul oqimlariga nisbatan aniq manbalar belgilab qo‘yilishi talab etiladi.

Risklarni boshqarish jarayonini iqtisodiy hisoblash usuli sifatida aktualizatsiyalash uchun uning miqdorini aniqlash hamda ushbu risklarga vositachilik qiluvchi subyektlar o‘rtasida yuzaga keladigan pul oqimlariga nisbatan manbalarni aniqlash zarurati yuzaga keladi.

Bizning fikrimizcha, risk hodisasi ehtimoli va uning oqibatlari kombinatsiyasi sifatida turli operatsiyalar jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan natijaga ko‘ra, pul oqimlari hajmi va ularning davriyligi o‘zaro farqlanishi mumkin. Shu o‘rinda muayyan risk va uning oqibati sug‘urta kompaniyasi bilan sug‘urta bozorining boshqa subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik darajasi aniqlashtirilishiga ham bog‘liqligi kuzatiladi.

Bu o‘rinda tizimli tarzda kechayotgan o‘zaro bog‘liqlikning quyidagi 3(uch)ta asosiy darajasini ajratib ko‘rsatish mumkin:

¹²⁹Muallif tomonidan bir qator ilmiy ishlanmalarning sintezi sifatida ishlab chiqilgan, xususan, Хуторянский А.С. Формирование профессиональных компетенций работников по управлению рисками в страховых компаниях Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (специализация – Экономика труда) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2009. -24 с. va boshqa.

birinchi daraja - bu bir martalik bitim: risk sug'urtachi va uning transferi(transformatsiyasi)ga vositachilik qiluvchi boshqa subyekt o'rtasidagi bir martalik o'zaro kelishuv zamirida yuzaga keladi (bu jarayon umumiy shartlarni nazarda tutuvchi standart shartnoma rasmiylashtirilishi bilan tavsiflanadi).

ikkinchi daraja - shunga o'xshash bitimlar to'plami: risk tomonlar o'rtasida doimiy ravishda bir nechta bir xil yoki o'xshash munosabatlar zamirida yuzaga keladi (bu o'rinda, yanada samarali boshqarish va boshqa biznes jarayonlariga nisbatan aynanlik ta'minlanishi uchun umumiy shart-sharoitlarni nazarda tutgan standart shartnomalar oqimi mavjudligi bilan tavsiflanadi);

uchinchi daraja - bu bir necha bitimlar to'plami: risk sug'urtachi va boshqa subyektlar o'rtasidagi o'zaro tizimli munosabatlar zamirida yuzaga keladi (bu jarayonda standart shartnomalar rasmiylashtirilishi bilan birga, ularning funktsionalligini ta'minlashning o'ziga xos tarzda farqlanuvchi boshqa bitimlar mavjudligi bilan ham tavsiflanadi). Pirovardida, aynan qoplama to'lovlari va pul oqimlari nazorati talab etiladigan, boshqa shunga o'xshash operatsiyalar to'plamlaridagi pud oqimlari hisobidan ta'minlanishi nazarda tutiladi).

Bu jarayonda risklarning o'zaro bog'liqlik darajasiga ko'ra asosiy tip va turlarini aniqlashtirish mumkin (3-rasm).

3 -rasm. Risklarning o'zaro bog'liqliklariga ko'ra asosiy tip va turlari ¹³⁰

Ushbu aktual va differensial tasnifiga ko'ra, umumiy va o'ziga xos guruhlariga ajratilgan risklar, tadqiqotning oldingi o'rinlarida ko'rib chiqilgan yondashuvlarda o'z aksini topmagan. Sug'urtada ko'p sonli sug'urta obyektlari yoki katta miqdordagi sug'urta summasiga ega bo'lgan bir qator obyektlarga bir sug'urta hodisasi bo'yicha ta'sir qilishi mumkin bo'lgan (toshqin, bo'ron, zilzila va boshqa) risklar to'plami mavjud bo'lib, uning oqibatida katta yo'qotish ehtimoli yuzaga kelishi mumkin. Kumulyatsiya, shuningdek, 1 (bir) obyekt uchun ham amalga oshirilishi mumkin. Risklar transformatsiyasida esa, kumulyatsiya sug'urta kompaniyasi bir xil risklarni o'zida qamrab olgan bir qator qayta sug'urtalash va retrosessiya shartnomalaridagi ishtiroki jarayonida sodir bo'lishi mumkin.

Kumulyatsiya, shuningdek, 1 (bir) obyekt uchun ham amalga oshirilishi mumkin. Qayta

¹³⁰Muallif tomonidan bir qator ilmiy ishlanmalarning sintezi sifatida ishlab chiqilgan, xususan, Risk management standard// The institute of risk management: Acrobat Reader. URL: http://www.theirm.org/publications/documents/Risk_Management_Standard_030820.pdf; Томас Мак. Математика рискованого страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2008. 418 с. va boshqa.

sugʻurtalashda esa, kumulyatsiya sugʻurta kompaniyasi bir xil risklarni oʻzida qamrab olgan bir qator qayta sugʻurtalash va retrotsessiya shartnomalaridagi ishtiroki jarayonida sodir boʻladi.

Shu nuqtai nazardan, quyidagi tizimli termin va kategoriyalarning toifalariga qisqacha tavsif berish maqsadga muvofiqdir:

risklar kumulyatsiyasi - bu “...bir sugʻurta hodisasining qator sugʻurtalangan obyektlarga, masalan, tabiiy ofatlarda sezilarli yoʻqotishlarga olib keladigan risklar toʻplamini anglatadi”[8]. Kumulyatsiya 1(bir) obyekt uchun ham amalga oshirilishi mumkin. Risklar transformatsiyasida esa, “...kumulyatsiya sugʻurta kompaniyasi bir xil risklarni qarab olgan bir qator qayta sugʻurtalash va retrotsessiya shartnomalarida ishtirok etgan sharoitda sodir boʻlishi mumkin”¹³¹.

kumulyativ risk summasi – bu qator obyektlarga taʼsir qilishi mumkin boʻlgan risklar toʻplami boʻlib, bir xil sugʻurta hodisasi oqibatida sugʻurtalangan obyektlarga yetkazilgan katta sugʻurta summasini anglatadi;

davriy risk kumulyatsiyasi - bu koʻp sonli yoki sezilarli sugʻurta summasiga ega boʻlgan bir qator sugʻurtalangan obyektlarga maʼlum davriy oraliqda bir xil sugʻurta hodisasi tarzida namoyon boʻladigan yaxlit risklar toʻplami taʼsir qilishi oqibatida yoʻqotish pretsedenti paydo boʻlishidir;

risk reduksiyasi – bu “...riskni boshqarishda turli taʼsir choralar, xususan maqbul darajada diversifikatsiya, xedjlash yoki sugʻurta riskni pasaytirish yoki minimallashtirish orqali zarar koʻrish ehtimolini yoki uning potensial miqdorini kamaytirish jarayonidir”[8];

riskning xududiy konsentratsiyasi - sugʻurta kompaniyasining turli mintaqaviy tarkibiy boʻlinmalari portfellarida bir turdagi sugʻurta risklari toʻplamidir;

translyatsiya qila olmaslik riski - sugʻurtachi va qayta sugʻurtachining sugʻurta qoplamasi oʻrtasidagi tafovut tufayli risklarni oʻtkaza olmaslik nazarda tutilmoqda;

transfer riski - bu jarayonda sugʻurta operatsiyasining rentabellik chegarasi pasayishi yuzaga keladi. Xususan, katta summadagi sugʻurta shartnomasi riskini baholashning murakkabligi, uning qiymati sugʻurtachining risk transformatsiyasi operatsiyalari boʻyicha rentabellik chegarasini belgilash shartlariga javob bermasligi bilan izohlanadi. Shunga koʻra, risklar transferi va transformatsiyasida nafaqat rentabellik, balki, sugʻurta (qayta sugʻurta) portfelining ham ishonchliligi sezilarli darajada pasayishi kuzatilishi mumkin;

javobgarlikni taqsimlash riski - bu sugʻurta kompaniyasi va qayta sugʻurtachining risklar transferi va transformatsiyasi portfelleri balansini optimallashtirishga yoʻnaltirilgan faoliyatda paritetga mos taqsimotga koʻra, kutilishi ehtimoli boʻlgan risk;

rentabellik pasayishi riski - bu sugʻurta operatsiyalari samaradorligi pasayishi hisobiga yuzaga kelishi mumkin, bu holat, uzoq muddatli istiqbolda, risk transformatsiyasi muayyan darajadagi ishonchlilikni taʼminlashga qaratilganligi bilan izohlanadi, unga mos tarzda yoʻqotish(zarar koʻrish) past darajada boʻlishi, pirovardida umumiy rentabellik pasayishiga omil boʻlgan hollarda namoyon boʻladi;

qayta sugʻurtalash antiseleksiyasi riski – bu “...subyektiv risk hisoblanadi”¹³² va u yangi portfellarini shakllantirish (innovatsion mahsulotni joriy etish, yangi bozorga chiqish va shu kabi) jarayonlarda, shuningdek, risk anitseleksiyasida sugʻurta kafolatini baholashdagi noaniqlik va muayyan minimal zaxiralarni jadal tashkil qila olmaslik oqibatida yuzaga kelishi mumkin;

risk diversifikatsiyasi – sugʻurtalangan (qayta sugʻurtalangan) 1(bir) risk hodidasidan katta yoʻqotish(zarar)ga yoʻl qoʻymaslik uchun uni kichik qismlarga boʻlishda yuzaga keladi;

sugʻurta portfeli diversifikatsiyasi risklari – “...sugʻurtachi portfelining tarkibiy inertligi

¹³¹Словарь страховых терминов. //https://www.insur-info.ru/dictionary/1006/.

¹³²Sugʻurtaning asosiy tamoyili yetkazilgan zararlar uchun qoplama (kompensatsiya) toʻlanishi hisoblanadi, shu bilan birga u boyitishga yoʻnaltirilmaganligiga koʻra, sugʻurta himoyasining haddan tashqari yuqori darjada belgilanishi subyektiv risk oshishiga omil boʻladi – izoh muallifniki. //Антиселекция/субъективнкй риск. //https://www.genre-manuals.com/ru_fin_anti-selection.htm.; Токарева Е.А.Особенности и проблемы рынка страхования рисков природных катастроф. // https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-problemy-rynka-strahovaniya-riskov-prirodnyh-katastrof.

oqibatida uning balanslashuvini tezkor rejalashtirish imkoniyati mavjud emasligi”¹³³ oqibatida yuzaga keladi;

qayta sug‘urta portfeli diversifikatsiyasi risklari – majburiy (obligator)¹³⁴ himoyasining yetarli emasligi, qayta sug‘urtachi tomonidan majburiyat bajarilmasligi, risklar transformatsiyasi bozoridagi siyosatning farqlanishi, o‘zaro hamkor subyektlar o‘rtasida kafolatli himoya taqsimoti to‘g‘ri emasligi tufayli qayta sug‘urta vositasidagi himoya samaradorligi pasaytirish oqibatida ko‘rilishi mumkin bo‘lgan yo‘qotish(zarar) ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari, ushbu bozor sig‘imi risk transformatsiyasiga bo‘lgan haqiqiy ehtiyojga mos emasligi oqibatida sug‘urtachilar obligatsiya kreditlari va hosilaviy moliyaviy instrumentlaridan foydalanish maqsadida faoliyatlarini kapital bozoriga yo‘naltirganliklari ham kuzatilmoqda

tranzaksiya riski – bir martalik operatsiyalarda huquqiy oqibatlar va kechiktirilgan to‘lovlar ehtimoli tarzida namoyon bo‘ladi;

hisob-kitoblar va kliring riski (ingl. slearing -ravshanlashtirish) - o‘zaro hisob-kitoblar tizimi, shu jumladan, “...tarmoq operatsiyalar samarali tashkil etilmaganligi sababli, muayyan davriy oraliqda majburiyatlarni bajara olmaslik ehtimoli...”[9] oqibatida yuzaga keladi;

kanal(bozor)ning monopollashuv riski - bu sug‘urta mahsulotlarini sotish uchun ma‘lum bir savdo kanali yoki ma‘lum bozorni monopollashtirish natijasida sotib olish xarajatlari narxining oshishi ehtimoli tarzida namoyon bo‘ladi;

o‘zaro duch biznes riski - bu sotib olishning o‘zaro duch biznes shaklida o‘sishi (bu o‘rinda alohida keltirib o‘tish o‘rinliki, biznesning keltirilgan shakli past rentabillik stavkalariga ega ekanligi) hisobiga sug‘urta operatsiyalari rentabelligi pasayishi ehtimoliga ko‘ra yuzaga keladi;

tashkiliy va jarayonga moslashish riski – bu bir martalik operatsiyalarni amalga oshirishda tashkiliy tuzilmani yaratish va biznes jarayonlarini amalga oshirishda xatolar ehtimoli tarzida yuzaga keladi;

investitsiya riski - investitsiya aktivlari qiymatining pasayishi ehtimoliga ko‘ra kuzatiladi;

firibgarlik riski - sug‘urta kompensatsiyasi hisobiga noqonuniy boyish maqsadida sug‘urta shartnomasiga nisbatan sug‘urtalanuvchi tomonidan firibgarlik harakatlarining ehtimoliga ko‘ra yuzaga keladi;

sug‘urtachi biznesi – bu birinchi navbatda, sug‘urta faoliyatini amalga oshirish, sug‘urta mahsulotlarini yaratish va mijozlar bilan ishlash jarayonidir.

Sug‘urta bozorida raqobat, qoida tariqasida, muayyan kompaniyalarning to‘lov qobiliyati, sohani tartibga solishga qaratilgan davlat siyosati bilan uzviy bog‘liqlikda raqobatchi subyektlarning sa‘yi-harakatlarida namoyon bo‘ladi. Shu keltirib o‘tish lozimki, “...sug‘urta sohasini o‘zlashtirish, ayniqsa, yirik moliya institutlari uchun murakkab emas, chunki tarqatish (sotish) kanallariga kirishning osonligi, o‘z navbatida, raqobat kuchayishiga omil bo‘ladi. Bu jarayonda o‘z-o‘zidan ayonki, sug‘urtachilar mahsulot(xizmat)larni standartlashtirishlari va mijozlarini qator moliyaviy xizmatlar bilan o‘zaro tizimli bog‘lashlari raqobatni rag‘batlantiradi”[10].

Bu o‘rinda bizning nazarimizga ko‘ra, raqobat muhitida (sug‘urta bozori yuqori darajada raqobatbardosh, yetakchi o‘yinchi - subyektlar uchun nisbatan imtiyozli bo‘lgan sharoitlarda) muayyan kompaniya o‘z o‘mini topishi nuqtai nazaridan e‘tiborga molik quyidagi:

¹³³Bu o‘rinda, inertlik iqtisodiyotdagi haqiqiy pozitsiyalarni idrok etishga nisbatan reaksiyaning kechikishi anglaniladi – izoh muallifniki. /Qarang, Решетов В.В., Пестов В.Ю. Проявление инертности в принятии решений при обеспечении конкурентных преимуществ // Экономинфо. 2024. Т. 19, № 3. С. 78-87.

¹³⁴Majburiy (obligatorli) qayta sug‘urta – sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) foizda yoki mutlaq qiymatda ifodalangan risklarning muayyan bir qismini qayta sug‘urtaga o‘tkazish majburiyatini olgan sug‘urta kompaniyasining qayta sug‘urta himoyasini tashkil etish shakllariga muvofiq qayta sug‘urtachi riskning mos qismini oldindan kelishilgan holda qabul qilish majburiyatini olgan shartlarda amalga oshiradi – izoh muallifniki.//Словарь страховых терминов //https://bsoinsur.ru /glossary/slovar/.

- *eng yaxshi mahsulot* (bunga mahsulotning investitsiya komponenti, uning dolzarbligi, sifati va boshqa shu kabi xususiyatlari kiradi). “Potensial iste’molchi yangi mahsulot afzalliklarini ko‘radigan tarzda, ya’ni maxsus sifat xususiyatlari bilan raqobatchilarning o‘xshash mahsulotlari xususiyatlaridan imiji ajralib turadigan tarzda shakllantirilishi talab etiladi”[11].

- *operatsion mukammallik* (bu eng yaxshi natijalarga erishish yo‘lida biznesni boshqarish jarayonlari va tizimlarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan asosdir);

- *mijozlarga yo‘naltirilganlik* – mijozga yaqinlik kabi asosiy saboqlarga e’tiborini qaratishi maqsadga muvofiqdir.

Bu jarayonda yetakchi subyektlardan faqat ayrimlari bir davriylikda yuqorida keltirib o‘tilgan saboqlarni qamrab olishlari bilan bir vaqtning o‘zida zarur resurslarni ham jalb etishlari muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birgalikda ushbu muhitda aktivlarni boshqarishning samarali emasligi, mijoz mablag‘ini yo‘qotishi holatiga yo‘l qo‘yilishi, o‘z navbatida, operatsion mukammallik va uning mijozga yo‘naltirilganligini yo‘qqa chiqaradi.

Shu nuqtai nazardan, raqamli transformatsiya raqamlashtirishga qaraganda birmuncha kengroq tushunchadir. U nafaqat mavjud biznes jarayonlari avtomatlashtirilishni, balki ularni transformatsiyalash, xususan, boshqaruv tizimi va madaniyati, faoliyatga yondashuv, ayrim holatlarda operatsion modelni va hatto tashkiliy tuzilma ham o‘zgartirilishini o‘z ichiga olishi zarur. Funksional standart texnologiyalar tizimli emasligi sharoitida raqamli transformatsiya yangi jarayonlar va yondashuvlarga mos kelishi talab etilmoqda.

Biroq, maqsadli IT landshaftlarini loyihalash jarayonida e’tiborga olinishi zarur bo‘lgan asosiy tamoyillar. Bozor nobarqarorligi va muhit o‘zgaruvchanligi sharoitida biznesni jadal tarzda qayta qurish zarurati yuzaga keladi. “Mohiyatan xuddi mantiqiy yondashuv asosida kublarni jamlash singari kutilayotgan muammo va trendlarga tezkorlik bilan moslashuv talab etiladi. Bunday moslashuvchanlik, texnologik nuqtai nazardan, mikroservis arxitekturasi va funksional biznes qobiliyati(Packaged Business Capabilities)ga asoslangan holdagi maxsus loyihalash zamirida ta’minlanadi”¹³⁵.

O‘tkazilgan so‘rovnomalarning natijalariga ko‘ra, hozirda sug‘urta kompaniyalarining yarmidan ko‘pi (54%) raqamli transformatsiyani yashab qolish imkoniyati, deb qarashsa, 84% respondentlar esa, aynan transformatsiya keyingi 5-7 yilda faoliyatning zaruriy shartiga aylanishini ta’kidlashmoqda. Ammo shunga qaramasdan, 53 %. kompaniyalar o‘zlarining istiqbolga mo‘ljallangan rejalarida transformatsiyani e’tibordan chetda qoldirganliklarini ham keltirib o‘tish lozim. Bizga ma’lumki, “...raqamli texnologiyalar sug‘urta faoliyatiga turli yo‘llar bilan kirib kelishi mumkin. Bu jarayonda sug‘urta sohasida internetlashtirish, raqamlashtirish yoki individualizatsiya kabi omillarni samarali qo‘llash katta ma’lumotlar (ingl. big data)” [12], internet va sug‘urta tariflari takomillashuvida yangi yondashuvni belgilaydigan tendensiya hisoblanadi.

Bugungi kundagi bir tomondan, texnologik taraqqiyot sug‘urta bozoriga optimal darajadagi funksional instrumentariylar tezkorlikda joriy etilishiga omil bo‘layotgan bo‘lsa, boshqa tomondan, bu jarayonda sun‘iy intellektning jadal rivojlanishi, o‘z navbatida, samarali raqamli transformatsiyadan jamiyatning keng jabhali hayotida, shu jumladan, sug‘urta sohasida ham keng ko‘lamli darajada foydalanish imkoniyatini oshirmoqda

Xulosa.

Hozirda jadal kechayotgan globallashtirish jarayonida sug‘urta kompaniyalari faoliyatining asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlaridan biri - kombinatsiyalashgan koeffitsiyent asosida pul oqimlari maksimal darajada hisobga olinishini ta’minlashi nuqtai nazaridan, aynan, muayyan risklarni aniqlash, identifikatsiyalash, baholash, hisobga olish va tizimli boshqarishning samaradorligini oshirish yuzasidan quyidagi xulosalarga kelindi:

birinchidan, muayyan risklarni aniqlash, identifikatsiyalash, baholash, hisobga olish va tizimli boshqarishda sug‘urta kompaniyasi sug‘urta bozori subyektlari va sug‘urta faoliyatiga

¹³⁵Страховой рынок в 2024 году: 85% позитива. // https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_2024/.

vositachilik qiluvchilar bilan munosabatlarni rivojlantirishning har bir bosqichida turli tavsifdagi risklarga duch kelayotganligi kuzatilmoqda;

ikkinchidan, riskka moslashishda uning yuzaga kelishiga omil bo‘ladigan tahdidli hodisalarga daxldor ma’lumotlar bazasining shakllantirilganligi va qamrovi oshirilib borilayotganligi muhim hisoblanadi. Bu jarayonda noaniqlik yoki chalkashliklar obyektiv sabablarga ko‘ra, risk rivojlanishiga omil bo‘lishiga ko‘ra, bunday vaziyatdan chiqish yo‘llarini izlash zarurati ortadi. Shu jarayonda ma’lumotlar bazasining qamrovi kengligi risklarni bartaraf etish va vaziyatni barqarorlashtirishning muhim shartlaridan biri bo‘lib qolmoqda;

uchinchidan, kompaniya biznes jarayonlarida risklarning tipologik belgilariga asoslangan holda umumiy risklarning tavsif belgilari o‘z aksini topgan yondashuvlarda, aynan risklarning miqdoriy o‘lchovlari o‘z ifodasini topmaganligi, taklif etilgan tasniflarning amaliy ahamiyati pasayishiga omil bo‘lganligini keltirib o‘tish o‘rinlidir;

to‘rtinchidan, maxsus (o‘ziga xos) risklarga daxldor yondashuvlar, ularni boshqarish nuqtai nazaridan, eng moslashgan hisoblanadi. Ular nafaqat risklarni tasniflash va ularni boshqarish usullarini, balki miqdoriy o‘lchash usullarini ham o‘zida aks ettirganligi e‘tiborga molik hisoblanadi;

beshinchidan, sug‘urta kompaniyasida boshqarish jarayonlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan maxsus (o‘ziga xos) risklarga berilgan tasniflarning kamchiliklari shundaki, ularda risklarning alohida belgilariga e‘tibor qaratilgan holda, ularda biznesning turli segmentlariga tahdid solishi mumkin bo‘lgan risklar yaxlitlikda o‘z aksini topmaganligi kuzatiladi. Bizning nazarimida bunday holda, tizimni samarali boshqarish uchun barcha tahdidlarning murakkab ta’sirini hisobga olish va ularning yuzaga kelish ehtimoli, subyektlar biznesiga ta’siri va umuman butun sug‘urta tizimining ishonchliligini oqilona aniqlashtirish zarurati ortadi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan xulosalarga asoslanib, biznes samaradorligini oshirish maqsadiga yo‘naltirilgan rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishida risklarning asosiy tavsif belgilarini aniqlashtirish yuzasidan quyidagi takliflar shakllantirildi, xususan:

muvofiglik tamoyiliga rioya etilishi (bu o‘rinda, sug‘urtachi va sug‘urta faoliyatiga vositachilik qiluvchi hamda riskka duch kelishi ehtimol bo‘lgan sug‘urtalanuvchi (mijoz) o‘rtasidagi aloqalar tizimli qarab olinishi nazarda tutilmoqda);

miqdoriy baholash va rejalashtirish modellariga mos bo‘lishi (...baholash tizimlari “ishonchli kompaniya” kategoriyasiga asoslanishi, noaniqlik va risk sharoitida yuqori darajadagi funktsionallikni namoyon etishi nazarda tutilmoqda”[13]);

faoliyatdan olingan ko‘rsatkichlarining taqqoslanishi ta’minlanishi (bu o‘rinda, sug‘urta kompaniyasining rivojlanishi va tashqi bozorga integratsiyasi ko‘rsatkichlari moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) uchun dolzarb bo‘lishi kerakligi nazarda tutilmoqda);

kompaniyaning boshqaruvi axborotlilik, ishonchlilik va samaradorlik tamoyillariga javob berishi (bu o‘rinda, “...axborotlilik obyektivlik, haqiqiylik, to‘liqlik, aniqlik, tarkibiy muvofiglik, prognozlilik...”[14] nazarda tutilmoqda).

Biznes samaradorligini oshirish maqsadiga yo‘naltirilgan rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishida dinamik yondashuvni qo‘llash, pirovardida, funksionallik zamirida moliya, shu jumladan, sug‘urta bozorlarida kuzatilayotgan jarayonlarda entropiya, tasodifiylik, zaruriylik va orqaga qaytarilmaslik tamoyillari yangicha talqinda qo‘llanishi zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Bizning fikrimizcha, biznes jarayonlarida turli operatsiyalar amalga oshirilishi paytida risk hodisasi ehtimoli va uning oqibatlarini kombinatsiyasi yuzaga kelishi natijasida pul oqimlari hajmi va ularni bajarish davriyligi o‘zaro farqlanishi mumkin. Hozirgi kundagi vaziyat umuman moliya, shu jumladan, sug‘urta bozorlarining turli segmentlarida tarkibiy nomutanosibliklar mavjudligini ko‘rsatmoqda. Bu jarayonda shakllanayotgan risk tipologiyasining asosini muayyan bozorda sug‘urta kompaniyasining boshqa subyektlar bilan o‘zaro bog‘liqlik darajasi aniqlashtirilishi talab etilishi, o‘z navbatida, mavzu doirasidagi tadqiqotlarning dolzarbligini oshirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мировой финансовый рынок и Россия (обзор 2021). Том 1: монография / Е. А. Звоновой, А. Г. Глебовой, - Москва: КноРус, 2022.- 223 с.; Ничкасова, Ю. О. Финансовый рынок и его роль в инвестиционном обеспечении экономики: монография / Ю. О. Ничкасова. - Саратов : Вузовское образование, 2020. - 319 с.
2. Гусева И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. С. 13-17 (-347 с.).
3. Фомин Г.П., Сухорукова И.В., Мушруб В.А. Методы оценки операционных рисков в торговле // Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова. - 2019. - № 5(107). - С. 156–162.; Быкова И.В. Операционные риски предприятия: понятия, источники, влияние человеческого фактора // Экономика и предпринимательство, № 6(29) 2012. С. 220–222.; Воробьева, Т.В. Управление рисками [Текст]: учебное пособие / Т.В. Воробьева // Томск: Изд-во Том. гос.архит.-строит. ун-та. – 2014. – С. 9.; Иванова С.А. Пути оптимизации законодательства, препятствующего возникновению несанкционированного овердрафта. // Право и государство: теория и практика. - 2021. - № 8. - С. 58–61.
4. Акимов В.А., Соколов Ю.И. Глобальные и национальные приоритеты снижения риска бедствий и катастроф / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), 2016. -396 с.; Михайловский Д.А.. Развитие методов управления рисками торгового предпринимательства в условиях цифровой трансформации экономики Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Санкт – Петербург – 2022. -24 с
5. Томас Мак. Математика рискового страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 418с.
6. Мирсадыков М., Садритдинов А. Страховой рынок Узбекистана: итоги и перспективы // Бозор, пул ва кредит. – Т.: 2009. № 2. 57-62 б.; Шеннаев Х.М. Проблемы становления страхового рынка в Узбекистане: Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. М., 1996.; Баймуратов Т.М. Суғурта фаолиятида рисклар трансфери: Монография. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2005. -196 б.; Абдурахмонов И.Х. Ўзбекистон Республикасида жавобгарликни суғурталашнинг амалиётини такомиллаштириш. 08.00.07 – “Молия, пул муомаласи ва кредит”: и.ф.н. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Т.: 2010. – 20 б.;
7. Шеров С.Р. Суғурта институти ва уни инновацион ривожлантириш йўналишлари, 08.00.07 – “Молия, пул муомаласи ва кредит”, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Т.: 2019. -26 б.
8. Комлева Н.В. Кумуляция рисков страховых компаний. //Научный журнал Сервис PLUS,2012, 1, с.92-98.
9. Словарь страховых терминов. //https://www.insur-info.ru/dictionary/1006/.
10. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. НИУ ВШЭ, 2012, 192 с. //https://www.hse.ru/data/2013/03/20/1245776917/Belousova(jan).pdf.
11. Головань С.А. Управленческий аспект минимизации рисков страховой компании в контексте системы стратегического риск-менеджмента / С.А. Головань // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 12(149). – С. 1296-1301.
12. Михайлова Л. Н. Разнообразии страховых услуг сегодня // Экономический новостной журнал «Финансист». – 2019. – № 1. – С. 48–50.
13. Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живём, работаем и мыслим = Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think / пер. с англ. Инны Гайдюк. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2014. -240 с.;
14. Золина, А. С. Проблемы страховых компаний в России и их решение на рынке

финансовых услуг // Молодой ученый. - 2020. - № 38 (328). - С. 62-64. - URL: <https://moluch.ru/archive/328/73616/> (дата обращения: 07.05.2025).

15. Наровский И.В. Формирование системы оценки эффективности стратегического планирования организации в условиях неопределенности. // Прогрессивная экономика. 2024. № 8. С. 181–190.

16. Рязанов А.А. Основные принципы управления конкурентоспособностью социально-экономической системы. // Московский экономический журнал № 1, 2021. С.427 (С. 422-430).

